

RETROSPEKTIV SYUJET VA KOMPOZITSION YAXLITLIK

Xushmanova Gulshod Ibragimovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Rus tili va adabiyoti kafedrası Katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17588234>

Annotatsiya. Ushbu maqolada retrospeksiya tushunchasi, uning badiiy asarlardagi syujet qurilishi va kompozitsion yaxlitlikni ta'minlashdagi o'rni tahlil qilinadi. Retrospektiv syujetning zamonaviy romanlarda qo'llanilish xususiyatlari, u orqali voqelikning vaqt va makondagi bog'liqligi, shuningdek, muallif nuqtai nazari va qahramon ruhiy olamining ifodasi ochib beriladi.

Kalit so'zlar: retrospeksiya, syujet, kompozitsion yaxlitlik, muallif pozitsiyasi, vaqt va makon, ong oqimi, хотира.

Аннотация. В данной статье анализируется понятие ретроспекции, её роль в построении сюжета и обеспечении композиционной целостности художественного произведения. Раскрываются особенности использования ретроспективного сюжета в современных романах, взаимосвязь времени и пространства в изображаемой действительности, а также выражение авторской позиции и внутреннего мира героя.

Ключевые слова: ретроспекция, сюжет, композиционная целостность, авторская позиция, время и пространство, поток сознания, память.

Annotation. This article analyzes the concept of retrospection and its role in the construction of the plot and the maintenance of compositional unity in literary works. It explores the peculiarities of using a retrospective plot in modern novels, the interrelation of time and space in the depicted reality, as well as the expression of the author's perspective and the inner world of the character.

Keywords: retrospection, plot, compositional unity, author's position, time and space, stream of consciousness, memory.

Adabiy asarda vaqtning ifodalanishi va o'tgan hayot manzaralariga murojaat qilish badiiy nutqning muhim vositalaridan biridir. Retrospeksiya ("o'tmishga qaytish", "xotiraga murojaat qilish") san'atda inson xotirasi, kechinmalari va hayotiy tajribasini ochib berishning o'ziga xos yo'lidir. Bu usul asarning ichki vaqt strukturasi boyitadi va kompozitsion yaxlitlikni mustahkamlaydi.

Adabiyotshunoslikda retrospeksiya ikki asosiy ma'noda qo'llanadi:

1. O'tmish voqealarini aks ettiruvchi kiritma epizod sifatida;
2. Hikoya qilishning badiiy usuli (narrativ qurilma) sifatida.

M. M. Baxtin, B. A. Uspenskiy, D. S. Lixachev, N. F. Rjevskaya kabi olimlar retrospektiv kompozitsiyani romanda badiiy vaqtning o'ziga xos shakli sifatida o'rganishgan. Ularning fikricha, retrospeksiya asarda hozirgi zamon voqealarini chuqurroq anglash, qahramon xatti-harakatlarini o'tgan hayot bilan bog'lash imkonini beradi.

Retrospektiv syujet odatda asarning boshlanishida, o'rtasida yoki yakunida qo'llanadi va o'tmishdagi voqealar orqali hozirgi holatni izohlashga xizmat qiladi. Masalan, L. N. Tolstoyning "Ivan Ilyichning o'limi" asari o'limdan boshlangan holda o'tmishga qaytadi, shunday qilib, butun asar qahramon hayotining ichki tahliliga aylanadi.

Retrospeksiya:

- voqealar orasidagi sabab-oqibat bog'liqligini ochadi;
- o'quvchida vaqtning davomiyligi va birligi hissini uyg'otadi;
- qahramonning ruhiy holatini chuqur yoritadi;
- yakuniy sahnalarni tushunishga tayyorlaydi.

Shuningdek, "hikoya ichidagi hikoya" shaklida keluvchi retrospektiv epizodlar (masalan, I. Buninning *"Yengil nafas"* asaridagi Olya Meshcherskaya haqidagi hikoya) asarning ichki qatlamini boyitadi va psixologik tahlilni kuchaytiradi.

Kompozitsion yaxlitlik asar qismlarining o'zaro bog'liqligini, mazmun va shakl uyg'unligini anglatadi.

Retrospektsiya esa shu yaxlitlikni mustahkamlovchi badiiy vosita sifatida xizmat qiladi. U asarning ichki ritmini belgilaydi, vaqt oralig'ini toraytiradi, o'tmish va hozirgi zamon o'rtasidagi uzviylikni ta'minlaydi.

B. A. Uspenskiy ta'kidlaganidek, muallifning retrospektiv pozitsiyasi o'quvchiga voqeani emas, balki qahramonning o'zini tahlil qilish imkonini beradi. Shu bois retrospektiv kompozitsiya ko'pincha begonalashtirish effektini yaratadi.

Retrospektsiya — "o'tmishga murojaat qilish" ("o'tmishni qayta jonlantirish", "o'tmishni izlash") degan ma'noni anglatadi va adabiyotshunoslik atamasi sifatida ikkita asosiy ma'noda ishlatiladi:

1. o'tmishdan keltirilgan kiritma sahna (epizod);
2. hikoya qilish usuli ("a narrative device").

Retrospektsiya usulini o'rganish, avvalo, romandagi badiiy vaqtning "mazmuniy" ishlash konsepsiyasi bilan bog'liqdir. Adabiyotshunoslarning (M. M. Baxtin, B. A. Uspenskiy, D. S. Lixachev, N. F. Rjevskaya) tadqiqot ob'ekti qadimiy davrdan to hozirgi kungacha bo'lgan romanlar bo'lgan.

N. F. Rjevskaya ta'biri bilan aytganda, retrospektsiya zamonaviy romanlarning turli shakllarida ("ong oqimi" romani, "yangi roman", "bir kun romani") "keng badiiy diapazonga ega kontseptual usul"ga aylangan.

G. Meyerhoff, D. Frenk, A. Rob-Grie, N. F. Rjevskaya kabi olimlar zamonaviy romanda "xotira madaniyatining" boshlanish nuqtasi sifatida M. Prustning "Yo'qotilgan vaqtni izlab" ("À la recherche du temps perdu") asarini ko'rsatadilar.

Adabiy asarda retrospektsiya kompozitsiya, muallif pozitsiyasi, qahramon tasviri, ifoda vositalari darajalarida amalga oshirilishi mumkin.

Retrospektiv kompozitsiyada "asosiy voqealargacha bo'lgan" hodisalar tasvirining ulushi katta bo'ladi. Asar "oxiridan" boshlanadi (masalan, L. N. Tolstoyning *"Hojimurod"* va *"Ivan Ilyichning o'limi"* asarlarida qahramonning o'limi haqidagi bayonotdan boshlanadi), so'ngra o'tmish voqealariga qo'shimcha urg'ular bilan qaytiladi, "retrospektsiya ichida retrospektsiya" — ya'ni "hikoya ichidagi hikoya"ni o'z ichiga oladi (masalan, I. Buninning *"Yengil nafas"* asaridagi sinf rahbari Olya Meshcherskaya haqidagi hikoya).

Bunday hollarda qahramonning o'zini anglash (self-identity) buzilishi (G. Meyerhoff tomonidan Edip misolida aytilganidek), voqealarning hozirgi zamonidagi psixologik taranglikning yo'qolishi, "mazmunning shakl tomonidan yo'q qilinishi" (L. S. Vygotskiyning I. Buninning *"Yengil nafas"* asariga bergan ta'rifi) kuzatilishi mumkin.

Kompozitsiya darajasida retrospektsiya quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- voqeaning biror elementini tushuntirish (syujet rivojiga aloqador holatni eslash zarur bo'lganda);
- vaqtlarning birligiga bo'lgan hisni yaratish;
- xronologik vaqtni toraytirish;
- yakuniy sahnalarni izohlash.

Muallifning retrospektiv pozitsiyasi, sinxron pozitsiyadan farqli ravishda, "hikoyaga nisbatan tashqi nuqtai nazarni" belgilaydi (B. A. Uspenskiy F. M. Dostoyevskiyning *"Karamazov birodarlar"* asaridagi Mitya Karamazovning Lyagavovnikiga borish epizodidagi ikki tomonlama pozitsiya haqida shunday yozgan).

Qahramon tasvirida retrospeksiya orzular, xotiralar, ketma-ket tushlar yoki dialog shaklida ifodalanadi. Retrospeksiyaning asosiy funksiyalari:

- qahramonlarning o'tgan hayoti haqida ma'lumot berish;
- baho berish;
- qahramonlarning mohiyati yoki motivatsiyasini tushuntirish uchun kalitlarni taqdim etish;
- hozirgi voqealarda dramatik ta'sirni kuchaytirishdir.

Retrospeksiya usulining ifoda vositalari sifatida quyidagilar xarakterlidir:

- oddiy qarama-qarshiliklar (bu yerda — u yerda, hozir — o'shanda, haqiqat — to'qima);
- zamon va fe'l turining qarama-qarshiligi (hozirgi zamon, yakuniy tur — o'tgan zamon, davomiy tur);
- takror;
- nutqning tashkiloti, tili, tuzilishi, ritmi, ohangi va melodikasi.

Retrospektiv syujet va kompozitsion yaxlitlik o'zaro chambarchas bog'liq badiiy tushunchalardir. Retrospeksiya yozuvchi uchun vaqtning chegaralarini kengaytirish, qahramon ruhiyatini ochish va asarning mazmuniy yaxlitligini ta'minlash vositasi sifatida xizmat qiladi. U asarda vaqtning badiiy ifodasini boyitadi, voqealar o'rtasidagi ichki aloqani mustahkamlaydi va o'quvchini o'tgan hayot manzaralari orqali hozirgi zamon mohiyatiga olib kiradi.

References:

1. Бахтин М. М. *Формы времени и хронотопа в романе*. – М.: Художественная литература, 1975.
2. Успенский Б. А. *Поэтика композиции*. – М., 1980.
3. Лихачёв Д. С. *Поэтика древнерусской литературы*. – Л., 1979.
4. Ржевская Н. Ф. *Проблемы художественного времени в романе*. – М., 1987.
5. Vygotsky L. S. *Psychology of Art*. – Cambridge: MIT Press, 1971.
6. Prust M. *À la recherche du temps perdu*. – Paris, 1913–1927.